

ILMIY-TEKNIKA JURNALI

 Farg'ona
Politexnika
Instituti

Scientific - technical journal

Научно-технический журнал
Ферганского
политехнического
института

2023. СПЕЦ. ВЫПУСК № 2

ISSN 2181-7200

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН
ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ

И Л М И Й – Т Е Х Н И К А Ж У Р Н А Л И

2023. СПЕЦ. ВЫПУСК №2

*НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ФерПИ*

*SCIENTIFIC –TECHNICAL
JOURNAL of FerPI*

ФАРҒОНА – 2023

ФарПИ ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТИ

1997 йилдан буён нашр этилади.
Йилига 6 марта чоп қилинади.

ЎзР Олий аттестация комиссияси
Раёсатининг 2013 йил 30 декабрдаги
№201/3 қарори билан журнал ОАКнинг
илмий нашрлари рўйхатида киритилган

Бош муҳаррир

Ў.Р. САЛОМОВ

Тахрир хайъати:

Физика-математика фанлари:

1. Вайткус Ю.Ю., академик, ф.-м.ф.д., проф. – Вильнюс, Литва ДУ
2. Тарасенко С.А., ф.-м.ф.д., проф. – С-Пб. ФТИ, РФА
3. Мўминов Р.А., академик, ф.-м.ф.д., проф. – ЎзФА ФТИ
4. Сиддиков Б.М., Prof. of Mathem. – Ferris State University, USA
5. Нуриддинов И., ф.-м.ф.д., проф. – ЎзФА ЯФИ
6. Юлдашев Н.Х., ф.-м.ф.д., проф. – ФарПИ

Механика:

1. Алиматов Б.А., т.ф.д., проф. – Белгород ДТУ, Россия
2. Сиваченко Л.А., академик, д.т.н., проф. – Бел-Рос. Университет, Беларусия
3. Бойбобоев Н., т.ф.д., проф. – Нам МҚИ
4. Мамаджанов А.М. т.ф.д., проф. – Тош ДТУ
5. Тожиёв Р.Ж., т.ф.д., проф. – ФарПИ
6. Тухтақузиёв А., т.ф.д., проф. – ЎзФА МЭИ
7. Отақулов О.Х., т.ф.н., доц. – ТАТУ ФФ

Қурилиш:

1. Аббасов Ё.С., т.ф.д. – ФарПИ
2. Ақромов Х.А., т.ф.д., проф. – Тош АҚИ
3. Одилхажаяев А.Э., т.ф.д., проф. – Тош ТИТМИ
4. Раззаков С.Ж., т.ф.д., проф. – НамМҚИ
5. Шинкова Н.Б. т.ф.д. проф. – Москва Арх. Инст., Россия

Энергетика, электротехника, электрон қурилмалар ва ахборот технологиялар

1. Арипов Н.М., т.ф.д., проф. – Тошкент ТИТМИ
2. Хайриддинов Б.Э., т.ф.д., проф. – Қарши ДУ
3. Қасымхонува А.М., т.ф.д., проф. – ФарПИ
4. Расулов А.М., т.ф.д. – ТАТУ ФФ
5. Эргашев С.Ф., т.ф.д. – ФарПИ

Кимёвий технология ва экология

1. Салиханова Д.С., т.ф.д. проф. – ЎзФА УНКИ
2. Ибрагимов А.А., к.ф.д., проф. – ФарДУ
3. Ибрагимов О.О., к.х.ф.д. – ФарПИ
4. Омонов Т.С., ф.-м.ф.д., проф. – Альберта Университети, Эдмонтон, Канада.
5. Хамдамова Ш.Ш., т.ф.д. – ФарПИ
6. Хамроқулов З.А., т.ф.д. – ФарПИ

Ижтимоий-иқтисодий фанлар

1. Ертаев К.Е., и.ф.д, проф. – Тараз ДУ, Қозғистон
2. Иқромов М.А., и.ф.д., проф. – Тош ИУ
3. Искандарова Ш.М., фил.ф.д., проф. – ФарДУ
4. Исманов И.Н., и.ф.д., проф. – ФарПИ
5. Қудбиев Д., и.ф.д., проф. – ФарПИ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ФерПИ

Издаётся с 1997 года.
Выходит 6 раз в год.

Постановлением Президиума Высшей
аттестационной комиссии РУз №201/3
от 30 декабря 2013 г. журнал включен в
список научных изданий ВАК.

Главный редактор

У.Р. САЛОМОВ

Редакционная коллегия:

Ё.С. Аббасов, Б.А. Алиматов, Х.А. Ақромов, Н.М. Арипов, Н. Бойбобоев, Ю.Ю. Вайткус, К.Е. Ертаев, А.А. Ибрагимов, О.О. Ибрагимов, М.А. Иқромов, Ш.М. Искандарова, И.Н. Исманов, А.М. Қасымхонува, Д. Қудбиев, А.М. Мамаджанов, Р.А. Муминов, И. Нуриддинов, А.Э. Одилхажаяев, Т.С. Омонов, О.Х. Отақулов, А.М. Расулов, С.Ж. Раззаков, Б. Сиддиков, Л.А. Сиваченко, Д.С. Салиханова, С.А. Тарасенко, Р.Ж. Тожиёв, А.А. Тухтақузиёв, Б.Э. Хайриддинов, Ш.Ш. Хамдамова, З.А. Хамроқулов, Н.Б. Шинкова, С.Ф. Эргашев, Н.Х. Юлдашев (ответственный редактор)

SCIENTIFIC – TECHNICAL JOURNAL of FerPI

It has been published since 1997.
It is printed 6 times a year.

The decision of Presidium of the Supreme
Attestation Committee of the RUz №201/3
from December, 30th, 2013 Journal is included
in the list of scientific editions of the SAC.

Editor-in-chief

O'R. SALOMOV

Editorial board members:

Yo.S. Abbasov, B.A. Alimatov, X.A. Akromov, N.M. Aripov, N. Boyboboiev, Yu.Yu. Vitkus, K.E. Ertaev, A.A. Ibragimov, O.O. Ibragimov, M.A. Ikromov, Sh.M. Iskandarova, I.N. Ismanov, A.M. Kasimahunova, D. Kudbiev, A.M. Mamadjanov, R.A. Muminov, I. Nuritdinov, A.O. Odilxajayev, T.S. Omonov, O.H. Otakulov, A.M. Rasulov, S.J. Razzakov, B. Siddikov, L.A. Sivachenko, D.S. Salikhanova, S.A. Tarasenko, R.J. Tojiev, A.A. Tuxtakuziev, B.E. Hayriddinov, Sh.Sh. Xamdamova, Z.A. Xamroqulov, N.B. Shinkova, S.F. Ergashev, N.Kh.Yuldashev (Executive Editor)

МУНДАРИЖА

Rasulov A.X. Tadqiqot va ishlanmalarda barqarorlikni ta'minlashda sun'iy intellektni qo'llanilishi	192
Zokirov S.I., Raxmatova G.M. Ta'limning zamonaviy muammolari: gibrid ta'lim formatini qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilish	197
Xonto'rayev S.I., Nabijonov R.M. Oliy ta'lim muassasalarida web resurslarda mavjud dasturiy, texnik va uslubiy muammolarni barataraf etish	201
Dilshodov A.D., Xayitboyev E.I., Muhammadjonov S.R. Fizika fani bo'yicha talabalarning ilmiy-tadqiqot faolligini oshirishda tracker ilovasidan foydalanish	207
ҚИСҚА ХАБАРЛАР	
Мовлонов П.И. $Cu_{2-x}S-CdS$ гетероўтишнинг энергетик зона диаграммаси	213
Tolipov N.I. Doiraviy sektorda laplas tenglamasi uchun qo'yilgan ichki chegaraviy masala	215
Тулакова С.Р., Рахмонов Т.И. Оптик толада дисперсия	216
Мирзажанов М.А., Абдуллаев Ж.С., Мовлонов П.С. $Cu_{2-x}S - CdS$ гетероструктурали бирикманинг CdS асосин легирлаш хусусияти	220
Хайдаров А.А., Абдурахмонов С.М., Ф.М. Мухтаров Термик ишлов беришни поликапроамид айрим физик-механик хоссаларига таъсири	222
Эргашев С.Ф., Хасанова М.Ю. Қуёш термoeлектр генераторининг иссиқлик қабул қилувчи-иссиқлик трубагининг иссиқлик ўтказувчанлигини ҳисоблаш	225
Mirzakarimov B.A., Yuldashev U.J. Bank faoliyati samardorligini oshirishda CRM tizimining o'rni	228
Sabirov S.S., Ibroximova N.P. Radiatsion nuqsonlarning γ -kvanti bilan nurlangan Si <Pt> da toblanish kinetikasi o'rganilgan	231
Zulunov R.M., Kayumov A.M. Sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi rollari	233
Husaynova M.M., Lutfiddinov Z.B. Sun'iy intellekt va neyron tarmoqlarining hozirgi kundagi ahamiyati	237
To'xtasinov D.F., Raxmatov R.R. Elektromobillar va boshqa qurilmalarda akkumulyatorlardan samarali foydalanish tadqiqi	241
Abdullaev T.M., Alimjonova A.Sh. Qishloq xo'jaligida sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida quyosh nurlanishidan foydalanish	245
Улжаев Э., Абдулхамидов А.А. Техник ko'rish yordamida paxta butasining kengligini aniqlash va matematik asoslari	248
Abdukadirov A.G. Axborot xavfsizligini ta'minlash uchun eratosfen panjarasidan foydalanishning zamonaviy usullari	252
Muxtarov F.M., Ergashev O.I., Sobirov M.M. Toifalangan ob'ekt uchun yangi yaratilgan axborot xavfsizlik tizimini texnik-tashkil etish va uni taqqoslash	255
Xonto'rayev S.I., Kodirov E.S. Sun'iy neyron tarmoqlari va ularning qo'llanilishi	258
Мамадалиев Н.А. Телевизион tasvirlarni qayta ishlash jarayonida ziddiyatli vaziyatlarni simulyatsiya qilish	262
Носиров Х.Х., Норинов М.У. Телевизион tasvirларга ишлов бериш жараёнидаги вейвлет ўзгартириш усуллари	265
Abdullayev A., Abduxalilov B. Z., Gafurov Yu.I. IT-provayderning xizmatlar portfelini raqobatbordosh boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish usullarining asoslari	268
Burxonova M.M. Noravshan to'plamlar nazariyasi va uni yuzlarni tanib olish sohasida qo'llash masalasi	272
Djalilov M.L., Mirkomilov D.M. Maple dasturi yordamida t'ylqin tenglamasini yechish	275
Райимжоновна О.С., Тургунов Б.А. Яримўтказгичларда кластер типдаги бир жинсли эмаслик ҳолатини тадқиқ қилиш	278
Iskandarov U.U. Alesis SR-16 ritm blokining tovush hosil qilishini va uni tuzatish hamda mahalliy sharoitlarda qo'llash jihatlarini tadqiq etish	281
Dalibekov L.R. AFK elementlarini optoelektronikada qo'llanilishini yangi istiqbollari	283
Райимжоновна О.С., Тургунов Б.А., Эргашев Ш.У. Юпка пардали оптронлар ва оптоэлектрон қурилманинг самарадорлигини ошириш	286
Abduraxmonov S.M., Tillaboev A.A. Issiqlik bilan ta'minlash qozonlar uchun energiya tejamkor avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlarini loyixalash va joriy etish	289
Muxtorov F.M., Turdimatov M.M., Mo'minova M.M. Yoshlarni kiberjinoyatlardan ximoyalash va ularni bartaraf etish usullari	292
Кочкорова Г.Д. Дунёни ўзгартирадиган таълим технологиялари	296
Qodirov X.A. Fizika fanining magnetizm bo'limini o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish	298
Maniyozov O.A., Bozorqulov A.A. Mulohazalar va matritsalarining o'zoro bog'lanishi	302
Zokirov S.I., Pulatov G'.G. Intensiv bog'larning xosildorligini matematik tahlil qilish tizimi	305
Ergashev S.S. Chegaraviy hisoblash ilovalari uchun chuqur o'rganishda zamonaviy yondashuv	309
Maxmudov N.M., Khoitkulov A.A. Sanoat iqtisodiyotidan raqamli iqtisodiyotga o'tish bosqichlari	312
Муаллифлар диққатига !	316

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ

С.И. Зокиров, Г.М. Рахматова

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий
имени Мухаммеда аль-Хорезми, Телефон:
+998(91)3431314, s.zokirov@ferpi.uz, +998(99)9155422, nemadaliyeva@mail.ru
(Получена 16.02.2023 г.)

В статье рассматриваются возможности и перспективы применения смешанных и гибридных образовательных технологий в учреждениях профессионального образования. Исследуются модели смешанного и гибридного обучения и возможности их интеграции в образовательный процесс. Предлагается типология моделей обучения, характеризуются возможные комбинации этих моделей и анализируется их дидактический потенциал. Демонстрируются примеры реализации гибридных образовательных технологий и формулируются предложения по их совершенствованию и развитию.

Ключевые слова: образование; гибридная технология; смешанное обучение; гибридное обучение; электронное обучение; интерактивное обучение.

Maqolada kasb-hunar ta'limi muassasalarida aralash va gibrad ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari va istiqbollari muhokama qilinadi. Aralash va gibrad ta'lim modellari va ularning o'quv jarayoniga qo'shilish imkoniyatlari o'rganilmoqda. O'qitish modellarining tipologiyasi taklif etiladi, ushbu modellarning mumkin bo'lgan kombinatsiyalari tavsiflanadi va ularning didaktik salohiyati tahlil qilinadi. Gibrad ta'lim texnologiyalarini amalga oshirish misollari namoyish etilmoqda va ularni takomillashtirish va rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilmoqda.

Kalit so'zlar: ta'lim; gibrad texnologiya; aralash ta'lim; gibrad ta'lim; eLearning; interaktiv ta'lim.

The article discusses the possibilities and prospects of using mixed and hybrid educational technologies in vocational education institutions. The models of mixed and hybrid learning and the possibilities of their integration into the educational process are investigated. A typology of learning models is proposed, possible combinations of these models are characterized and their didactic potential is analyzed. Examples of the implementation of hybrid educational technologies are demonstrated and proposals for their improvement and development are formulated.

Keywords: education; hybrid technology; blended learning; hybrid learning; e-learning; interactive learning.

Введение

Важным фактором прогресса в любой сфере общества является эффективность использования современных средств информационных и коммуникационных технологий. Наряду с развитием экономики, медицины, политики модернизируется и система образования, к которой в полной мере направлен запрос общества на применение новых технологий, выводящих ее на более высокий уровень развития.

Значимая тенденция совершенствования современной системы образования – поиск инновационных подходов, позволяющих сделать обучение более динамичным и соответствующим запросам его получателей. В настоящее время активно развиваются так называемые системы электронного обучения, основанные на преимущественном применении современных информационных и коммуникационных технологий.

Специалисты ЮНЕСКО дали следующее определение электронному обучению - это обучение с помощью интернета и мультимедиа [1]. А.В. Логинова в публикации [2] анализирует развитие этих систем и характеризует проблемы, обусловленные таким обучением. Б. Томлинсон и К. Виттейкер в пособии «Смешанное обучение в преподавании английского языка: разработка и реализация курса» [3] предложили четырехэлементную классификацию систем электронного обучения:

- 1) Смешанное обучение (до 45% онлайн-обучения).
- 2) Гибридное обучение (40-80% в режиме онлайн-обучения).
- 3) Дистанционное обучение (более 80 % онлайн-обучения).

4) Обучение с помощью сети Интернет (минимум онлайн-обучения).

Ряд авторов предпринимают попытки противопоставлять электронное обучение традиционному (лицом к лицу с преподавателем) [4, 5].

По нашему мнению, такое противопоставление не является корректным и оправданным, поскольку это совершенно разные формы обучения, со своими достоинствами и недостатками, но взаимодополняющие друг друга. Например, работа студентов с преподавателем в аудитории (практическая часть) дополняется дистанционным освоением лекционного материала (теоретическая часть). Практика свидетельствует, что наибольший эффект достигается в сочетании этих двух видов обучения. Гораздо более конструктивной и целесообразной представляется концепция смешанного обучения (англ. blended learning), предполагающая сочетание традиционных методов обучения в аудитории (Face-To-Face Learning) с обучением в режиме онлайн (Online Learning). В частности, К.Дж. Бонка и Ч.Р. Грэхем в 2006 году в книге «Handbook of Blended Learning» определили смешанное

обучение как форму обучения, совмещающую традиционное обучение в ходе личного общения (лицом к лицу, Face-To-Face) с обучением посредством применения компьютерных технологий. На наш взгляд, одним из главных достоинств концепции смешанного обучения является применение различных по своей природе образовательных технологий, обеспечивающих получение синергетического эффекта.

Наряду с понятием «смешанное обучение» можно встретить термин «гибридное обучение» (англ. hybrid learning). На первый взгляд, эти два термина кажутся синонимами, но это не так. Смешанное обучение фокусируется на обязательном сочетании традиционного «человеко-ориентированного» и онлайн-обучения, в то время как гибридное обучение заключается в том, чтобы найти подходящую комбинацию образовательных технологий вне зависимости от того, реализуются они в режиме онлайн или оффлайн.

Методы исследования

При реализации гибридных образовательных технологий большая часть курса изучается в режиме онлайн. В отличие от смешанного обучения, сценарий гибридного обучения предполагает преимущественное взаимодействие обучающегося с образовательным онлайн-ресурсом, тогда как общение с преподавателем, в значительной степени, выполняет консультативную либо вспомогательную функцию.

Технология гибридного обучения предполагает уникальное управление временем обучающегося при предоставлении ему методической поддержки, в частности, посредством:

1) синхронного обучения, подобного онлайн-классу, которое можно осуществлять на основе индивидуального обучения;

2) асинхронного обучения, которое обеспечивает идеальную платформу реализации дистанционного обучения.

Гибридное обучение характеризуется четырьмя свойствами, выгодно отличающими его от иных образовательных технологий:

1) сочетание коллективного обучения и индивидуального обучения; 2) сочетание синхронного обучения и асинхронного обучения;

3) сочетание самостоятельного и группового обучения;

4) сочетание формального и неформального обучения с точки зрения его реализации в течение всей жизни (англ. Lifetime Learning).

По нашему мнению, в качестве важнейших достоинств смешанного обучения можно отметить:

- повышение мотивации обучающихся;
- самостоятельность подготовки студентов к участию в образовательном процессе;
- гибкость образовательного процесса;
- удобный контроль прогресса студентов;
- возможность выбора удобного графика учебы; - снижение затрат на обучение;
- получение синергетического эффекта за счет применения различных по своей природе образовательных технологий.

Постановка задачи

Но следует также отметить, что как и любая образовательная технология, смешанное обучение имеет ряд ограничений:

- студенты должны обладать базовыми компетенциями в сфере информационных и коммуникационных технологий, а также высокой мотивацией к обучению;
- информационно-образовательная среда многих вузов не готова к поддержке технологии смешанного обучения;
- отсутствие достаточного количества высококвалифицированных ИТ-специалистов для решения разнообразных и неординарных задач информатизации образовательной деятельности университета;
- неготовность многих преподавателей к реализации и применению технологии смешанного обучения, в том числе по причине непонимания ее перспективности и нежелания осваивать новые образовательные технологии;
- недостаточное обеспечение онлайн обучения соответствующими учебно-методическими материалами.

Эти проблемы, которые следует определить для решения.

Решение

Инновационность и перспективность применения в учебном процессе смешанной и гибридной образовательных технологий обусловлена несомненным синергетическим эффектом от взаимного дополнения различных по своей природе традиционных и онлайн форм и средств обучения. Тем не менее, спектр технологий, уже применяемых либо перспективных для применения в образовательном процессе, не ограничивается упомянутыми выше. Предложены систематизирующие и характеризующие технологии, различные комбинации которых перспективны, на наш взгляд, для реализации многокомпонентных гибридных образовательных систем.

1. Face to Face (FtF) – традиционная образовательная технология, состоящая в прямой передаче знаний и умений от преподавателя к обучающемуся;
2. Face to Book (FtB) – традиционная образовательная технология, основанная на самостоятельном получении знаний из опубликованных бумажных источников;
3. Face to Ebook (FtEb) – образовательная технология, предусматривающая самостоятельное получение знаний из электронных источников;
4. Computer Learning (CL) – образовательная технология, предусматривающая реализацию учебного процесса исключительно с помощью средств информационных и коммуникационных технологий, т.е. без участия преподавателя;
5. Online Learning (OnL) – вариант технологии CL, предусматривающий реализацию всего образовательного процесса либо его конкретных этапов в режиме реального времени, т.е. онлайн. Синонимом термина «Online Learning» считается термин «Синхронное обучение» [13];
6. Offline Learning (OfL) – вариант технологии CL, предусматривающий реализацию всего образовательного процесса либо его конкретных этапов в режиме онлайн. Синонимом термина «Offline Learning» считается термин «Асинхронное обучение» [13];
7. Face to Equipment (FtEq) – получение умений и навыков работы на реальном оборудовании либо в непосредственном контакте с реальными объектами деятельности;
8. Face to Equipment Model (FtEqM) – получение умений и навыков работы на натуральных (физических) моделях реального оборудования либо реальных объектов деятельности;
9. Face to Computer Model (FtCM) – получение умений и навыков работы на компьютерных моделях (симуляторах) реального оборудования либо реальных объектов деятельности;
10. Face to Virtual Reality (FtVR) – получение умений и навыков работы в пространстве виртуальной реальности [7];

11. Face to Augmented Reality (FtAR) – получение умений и навыков работы в пространстве дополненной реальности [6].

Результаты исследования

Анализ приведенного перечня позволяет утверждать, что подавляющее большинство образовательных систем (а не только смешанные) имеют многокомпонентный гибридный характер. Так, например, при изучении web-технологий в ТУИТ имени Мухаммада аль-Хорезми Ферганского Филиала преподаватели для эффективного усвоения дисциплины предоставляют студентам конспекты лекций в электронном виде (в формате «Word») или в виде презентации (в формате «PowerPoint»), т.е. реализуются элементы технологии FtEb.

На практических занятиях в процессе непосредственного общения с преподавателем (FtF) проводится анализ самых важных и интересных тем курса, решаются контрольные или вызвавшие затруднения задачи. Также в университете создана библиотека, где размещены курсы лекций и рекомендуемая литература, что позволяет говорить о реализации элементов технологии FtB. Доступны такие OnL и OfL инструменты, как чаты, форум, e-mail, Skype, с помощью которых осуществляется в удаленном режиме общение между преподавателями и студентами.

Результаты исследования показали, что применения данного метода показали большую эффективность при получении и понимании новой темы. Средний балл студентов группы 634-20 обучающиеся по традиционному формату на первой промежуточной составлял 65 балла. После применения гибридного формата обучения для студентов этой же группы средний балл составлял 74 балла. Из данного анализа следует, что гибридный формат образования является наиболее эффективным и рекомендуется для внедрения во всех Вузах Узбекистана.

Вузы Узбекистана в результате реализации проекта 2017 года «Вузы как центры пространства создания инноваций» начали активно внедрять в образовательный процесс технологии виртуальной и дополненной реальности. Так, образовательная программа «Технологии дополненной и виртуальной реальности в печатной продукции», с помощью технологий FtF, FtB и FtEb предоставляет студентам возможность познакомиться с разработкой приложений виртуальной (FtVR) и дополненной (FtAR) реальности, позволяет получить навыки работы с необходимыми аппаратно-программными комплексами. Студенты учатся создавать интерактивные приложения для мобильных устройств и печатную продукцию.

Тем не менее, возможности комбинирования современных образовательных технологий реализуются на практике далеко не полностью. Предложим несколько перспективных, на наш взгляд, комбинаций образовательных технологий, реализация которых для соответствующих направлений подготовки или конкретных дисциплин могла бы принести существенный образовательный эффект.

На кафедре иностранных языков заметный эффект может быть получен благодаря комбинированию компонентов Face to Virtual Reality, Online Learning, Computer Learning, Face to Face и Face to Ebook. Занятия проводились бы в режиме видео-/аудиолекций, видеоуроков, презентаций в «PowerPoint» подготовленными преподавателем. Они могли бы проходить как в университете, так и вне его (самостоятельно дома). Для эффективности изучения иностранного языка необходимо было бы использовать виртуального собеседника, например, с помощью VR-приложений. При помощи них учащийся «переносится» в виртуальную среду, где может взаимодействовать с виртуальными персонажами с помощью технологии распознавания речи. Примером таких приложений могут служить программные комплексы MondlyVR и MyET. Также отметим, что систематическое применение средств оценивания результатов обучения, реализованных в этих программных продуктах, позволит существенно повысить объективность контроля учебных достижений.

Заключение

На наш взгляд, совместное применение в учебном процессе различных по своей природе образовательных технологий способно принести значительный синергетический

эффект. Источниками такого эффекта оказываются, в первую очередь, более полное и целенаправленное использование образовательного потенциала конкретных дидактических средств, а также повышение мотивации обучающихся к применению инновационных технологий и возможность построения и реализации индивидуальных образовательных траекторий. В то же время, создание подобных – гетерогенных по структуре и гибридных по содержанию – многокомпонентных образовательных сред сопряжено с определенными сложностями, обусловленными необходимостью значительных финансовых затрат, недостаточной развитостью инфраструктуры образовательных организаций, а также консервативностью и недостаточной подготовленностью многих преподавателей к применению инновационных форм организации образовательного процесса. Тем не менее, развитие общества не остановить, и создание многокомпонентных образовательных сред – одно из стратегических направлений модернизации образовательной системы в целом.

Список литературы

- [1]. А.А.Махкамов, С.С.Жуманазаров, М.П.Машарипов. Педагогические программные средства в образовательном процессе / УОМ, Т: 2018
- [2]. 2.С.И.Закиров 2x2. DGU05597 официальный вестник Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 2-Том, 225-226 с, 2018.
- [3]. 3.С.И.Зокиров. Технология и программные средства создания электронных учебных пособий в игровой форме / МД., Фергана: 2013
- [4]. Зокиров С., Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения: Использование компьютерных игр в образовании. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 27-34
- [5]. Азамхонов, Б.С., Бурханова, М.М.(2023). Олий ўқув юрти талабаларининг ахборот компетенциясини шакллантириш усуллари. *Талкин ва тадқиқотлар илмий-услубий журналы*, 1 (17), 308-311.
- [6]. Суюмов Ж. Ю. (2021). Theoretical basis of active teaching technology on the basis of computer imitation models. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. (7), 205-210
- [7]. Дилшодов, А. (2021). Use of Computer Modeling in the Development of Research Skills in Physics. *ACTA NUUZ*. 77-81.
- [8]. Дилшодов, А. (2021). Concept of Development of Research Opportunities in Teaching Data Physics of Schools. *Scientific Bulletin of Namangan State University*. (9), 410-415
- [9]. Горюков, А. А., Мулайдинов, Ф. М., & Лазарева, М. В. (2018). Дистанционное образование как необходимое средство обучения в условиях современной экономики Узбекистана. *Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты* (с. 122-125).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA WEB RESURSLARDA MAVJUD DASTURIY, TEXNIK VA USLUBIY MUAMMOLARNI BARATARAF ETISH

S.I. Xonto'rayev, R.M. Nabijonov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali
[\(Qabul qilindi 16.02.2023 y.\)](#)

Xozirgi kunda mediaportallardan ko'plab insonlar keng tarzda foydalanmoqda. Mediaportallar yaratishda web resurslarda bir qancha muammoli vaziyatlarga duch kelish kuzatilmoqda. Maqolada web resurslarda mavjud dasturiy, texnik va uslubiy muammolar va ularni bartaraf etish choralari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bunday muammolarni o'rganishda asosan CMS texnologiyasiga asoslanib yaratilgan web resurslar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: web resurs, CMS, Joomla, WordPress, DataLife Engine, meta keywords, kodirovka, HTML, Giperhavola.

Nowadays, the mediaportals is widely used by many people. When creating media portals, web resources face several problematic situations. The article provides information about software, technical and methodological problems and measures to eliminate them. In the study of such problems, web resources created based on CMS technology were considered